

Zwischen Memes und Mobbing

Zur Ambivalenz sprachlicher Gewalt im ‚Drachengame‘

Dennis Wegerhoff

22. Juli 2025

Der vorliegende Beitrag nimmt eine linguistische Perspektive auf das sogenannte Drachengame ein, ein internetkulturelles Phänomen rund um den umstrittenen deutschen Content Creator „Drachenlord“, der über Jahre hinweg Ziel teils organisierter Belästigungskampagnen war – sowohl online als auch im physischen Raum. Im Fokus steht die sprachliche Dynamik zwischen dem Akteur und seiner Kritikergemeinschaft, wobei insbesondere linguistische Merkmale wie Dialektimitation, memetische Kommunikation und gruppenspezifische Register untersucht werden. Der Text argumentiert, dass das Drachengame nicht pauschal als Cybermobbing zu fassen ist, sondern nur in bestimmten Teilgruppen ritualisierte Formen sprachlicher Gewalt ausbildet, wie sie etwa aus der Ethnomethodologie bekannt sind. Als internetkulturelles Meme hat es sich teilweise von der ursprünglichen Konfliktlage emanzipiert. Durch die Analyse konkreter Sprachhandlungen trägt der Beitrag zur Diskussion über digitalisierte Statusdegradierung, subkulturelle Sprachpraktiken und die Rolle von Plattformarchitekturen in Konstruktion und Reproduktion digitaler Feindbilder bei.

1 Einleitung und Überblick

Das *Drachengame* gilt wenigstens in der deutschen Netzkultur als prominentester Präzedenzfall für ein sog. *Maskengame*, ein Phänomen kollektiver Heimsuchung und Belästigung einzelner Personen durch eine vorwiegend heterogene und anonyme Masse an Antifans, sogenannten *Hatern*. Das *Drachengame* fokussiert sich um die Person Rainer Winkler, der als Content-Creator ‚Drachenlord‘ zweifelhaften Ruhm im Internet erlangte, indem dieser sich öffentlichkeitswirksam mit seinen Kritikern stritt und schließlich seine Privatadresse preisgab, woraufhin er über Jahre hinweg privat von Besuchern und im Netz belästigt wurde. Die Hater des Drachenlord verwenden ein eigenes, gruppenspezifisches Register und viele Sprüche sowie Situationen aus dem Drachengame sind mittlerweile auch über das Drachengame hinaus zu einem Meme geworden. Obwohl das Drachengame sowohl von Netzmedien als auch von konventionellen Medien stark rezipiert wurde, ist das Phänomen aus internetlinguistischer Perspektive so gut wie gar nicht

wissenschaftlich erforscht worden. Dieser Aufsatz stellt einen ersten Versuch dar, diese Lücke zumindest teilweise zu schließen, indem einige grundlegende und kategoriale Fragen über das Drachengame in Bezug auf Cybermobbing/Netzgewalt behandelt werden. Außerdem wird eine Diskussion innerhalb der Hater-Gruppe *Schanzenwatch-Broadcast* exemplarisch ethnomethodologisch betrachtet.

Abschnitt 2 wird zunächst einen kurzen Überblick über die Person Winkler und die Dynamik des Drachengames geben. Anschließend wird diskutiert, inwiefern die soziale Dynamik des Drachengames vergleichbar ist mit ‚traditionellen‘ Formen von Netzgewalt und inwiefern es sich von diesen unterscheidet. Es wird argumentiert, dass das Drachengame u. a. wegen der ambigen Machtkomponente nicht unter die klassische Definition von Mobbing bzw. Cybermobbing fällt.

Abschnitt 3 beschäftigt sich mit zwei verschiedenen *Modi* des Drachengames und der Rolle der Sprache darin, nämlich einerseits die memetische Referenz auf das Drachengame durch das Zitieren von Situationen oder Aussagen und das imitieren von Dialekten, ohne dass dahinter notwendigerweise schädliche Absicht zu vermuten ist. Andererseits aber eben auch sprachliche Gewalthandlungen, die ethnomethodologische Kriterien für Statusdegradierungszeremonien erfüllen.

In Abschnitt 4 wird ein abschließendes Resumé gezogen.

2 Das Drachengame

2.1 Der Drachenlord und seine Haider

Beim Drachengame handelt es sich um ein vorwiegend, jedoch nicht ausschließlich, in der deutschsprachigen Internetkultur bekanntes Phänomen, das sich um den (ehemaligen, Stand Juni 2024) mittelfränkischen Webvideoproduzenten und Livestreamer Rainer Winkler, bekannt unter seinem namensgebenden Pseudonym *Drachenlord*, entwickelt hat. Das Drachengame wird in der Internetkultur zu den sog. *Maskengames* gezählt, bei dem „das Auffinden, Beobachten und Trollen [d. h. im weitesten Sinne ärgern, D. W.] von skurrilen, pe[i]nliche[n] und seltsamen Internetpersönlichkeiten (sogenannten Masken)“ (German Memes Wiki O.D.) im Mittelpunkt steht. Winkler postet seit spätestens 2012 regelmäßig Videos, veranstaltet Livestreams und interagiert mit Fans und Anti-Fans (sog. *Hatern*, in Anlehnung an seine mittelfränkische Aussprache des Wortes auch *Haider*) in eigens von ihm eingerichteten Chaträumen, wie etwa auf dem Instant-Messaging-Dienst Discord. Winkler konzentrierte sich anfangs insbesondere auf Youtu[hyphens]urlbe-Videos zu musikalischen Themen, allem voran Heavy Metal, woraus die für seine Internetpersönlichkeit charakteristische Catchphrase ‚*Metal Leute*‘ (mittelfränkisch häufig transkribiert als ‚*Meddl Loide*‘)¹ entstand. Darin kommentierte er vorwiegend Musikalben, Bands und Festivals, äußerte aber auch zu anderen

¹Der begriff *meddl* ist innerhalb des Drachengames hochproduktiv und wird von den Hatern sowohl als Grußformel als auch in Form des mit einer relativ universellen Semantik versehenen Verbs *meddeln/meddln* verwendet. Wegen der Vereinnahmung durch die Hater vermeidet Winkler selbst diesen Begriff mittlerweile, sanktioniert den Begriff sogar tw. auf den von ihm kontrollierten Kanälen negativ in Form von Ermahnungen oder Verbannungen (Bans).

Themen seine Meinung oder kommentierte Videospiele (*Let's Plays*). Die anekdotisch unprofessionelle Qualität der Videos, die relative thematische Belanglosigkeit einiger Themen (etwa Meinungsvideos zu Salzstreuern oder Fliegenklatschen), die manchmal widersprüchlichen oder kontroversen Behauptungen des Youtubers zu einigen sensiblen Themen und der insgesamt wenig konstruktive Umgang mit Kritik riefen jedoch schnell ein antagonistisches Verhältnis zwischen dem Content-Creator und weiten Teilen seiner Follower-Community hervor. Diese kritische Gruppe von Followern bezeichnete er als *Hater* (mittelfränkisch: *Haider*), die sich zum Ziel gemacht hätten, ihn und seine Videos schlecht zu reden. Diesen *Hatern* widmete Winkler besonders viel Aufmerksamkeit und seine öffentlichkeitswirksame und persistente Auseinandersetzung mit ihnen wurde zu einer Art Alleinstellungsmerkmal und Leitthema für Winklers Youtube-Kanal (vgl. Karmann 2022). Im Februar 2014 veröffentlichte Winkler ein Video, in dem er aus Wut über einen (angeblichen) Vorfall seine damalige Wohnadresse am Altschauerberg (Emskirchen, Kreis Neustadt a. d. Aisch) preisgab. Er forderte die Hater darin explizit auf, ihn dort zwecks Gewaltkonfrontation aufzusuchen („Traut Euch, kommt zu mir und legt Euch mit mir an! Ich prügeln die Scheiße aus Euch raus!“, Drache Unoffiziell 2017, 00:00:33 - 00:00:37²). Es folgte ein etwa acht Jahre andauernder Ausnahmezustand in Winklers kleiner Heimatgemeinde. Winkler, der alleine in einem merklich verunreinigten und baufälligen Haus auf dem Grundstück seines früh verstorbenen Vaters (von den Hater *Drachenschanze* genannt) lebte, erhielt täglich Besuche von seinen Hatern, die ihn tw. lautstark provozierten, ihn z. B. bei seinen Livestreams störten, körperlich anzugreifen versuchten, Vandalismus betrieben oder Feuerwerkstechnik zündeten, was mit einer erheblichen und dauerhaften Störungen der umliegenden Nachbarschaft einherging. Winkler provozierte vor Ort und im Internet zurück, wendete teilweise sogar bewaffnete Gewalt gegen die Besucher an und war allgemein berüchtigt für seine emotionalen Wutausbrüche (*‚brüllheulne‘*), wodurch er selbst zu einer Eskalationsspirale beitrug. Für die Hater (möglicherweise aber zumindest auch teilweise für Winkler selbst, s. u.) entwickelte sich ein Spiel daraus. Den Drachenlord zu ärgern und zu einer Reaktion zu provozieren, welche i. d. R. auf Video festgehalten wurde, brachte den Besuchern kurzzeitige (und in einige Fällen auch längerfristige) Berühmtheit/Aufmerksamkeit im *Drachengame*. Die Tatsache, dass die Stadtverwaltung, die Polizei und die Justiz relativ handlungsunfähig gegen den vor Ort und im Internet trollenden Internetmob einerseits und den provozierenden Winkler andererseits zu sein schienen, erregte überregional große mediale Aufmerksamkeit, was das öffentliche und mediale Interesse am *Drachengame* nur verstärkte. Der Fall um Rainer Winkler wurde zunehmend auch politisch, da die Frage gestellt werden musste, inwiefern der Staat überhaupt gewillt und fähig ist, sein Gewaltmonopol zum Schutz seiner Bürger anzuwenden. Leffer und Hessel (2022) sprechen in diesem Kontext etwa von einem „Staatsversagen“ und fordern eine polizeiliche Ermächtigungsgrundlage, die es ermöglicht, frühzeitig auf Cybermobbing bzw. im Internet organisiertes Mobbing

²Bei dem hier zitierten Video handelt es sich nicht mehr um das originale Video von 2014, sondern um ein Reupload. Der Youtube-Kanal des Drachenlords ist seit dem 10.08.22 wegen wiederholter Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen von Youtube von der Plattform unwiderruflich gelöscht worden (Ullrich 2022). Alle hier zitierten Videos sind Re-Uploads oder Mitschnitte von ehemaligen Originalvideos oder Streams durch Dritte

zu reagieren. Wie ich weiter unten darlege, ist der Begriff (*Cyber-*) *Mobbing* in diesem Fall m. E. unangebracht, nicht zuletzt, weil nicht allen Besuchern eine proaktiv schädigende Absicht unterstellt werden kann. Viele (wenn nicht sogar die meisten) Besucher reisten lediglich aus Interesse an der Person Winkler bzw. der Situation am Altschauerberg an, ohne dass es zu beabsichtigten Begegnungen mit dem Content-Creator oder gar zu feindseligen Handlungen an ihm oder seinem Eigentum kam. Diese Praxis des Voyeurismus trifft wahrscheinlich auch auf den Großteil der reinen Netz-Hater zu (s. u.). Dennoch kam es auch immer wieder zu deutlich konfrontativeren Begegnungen, in Folge derer sowohl Besucher als auch Winkler selbst sich mehrfach vor Gericht verantworten mussten. Im Rahmen eines Prozesses, in dem der damals bereits auf Bewährung vorbestrafte Winkler sich in zweiter Instanz selbst u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten musste, bot der Content-Creator an, die *Drachenschanze* zu verkaufen und aus dem Ort zu ziehen. Im Februar 2022 zog Winkler aus und es kehrte relative Ruhe am Altschauerberg ein; kurze Zeit später wurde das auffällige Gebäude abgerissen (vgl. Lipkowski 2022). Winkler selbst, nun wohnungslos, reiste eine Weile und ging dabei weiter seinem Geschäft als Content-Creator nach, wobei ihm die Hater nach wie vor digital und vor Ort nachstellten. Es kam zu einer Art Schnitzeljagd, bei dem das Lokalisieren und Aufsuchen von Winkler im Mittelpunkt stand. An dieser Situation hat sich bis heute (Stand Juni/Juli 2024) nur wenig geändert: Die Hater-Community ist nach wie vor aktiv und stellt Winkler nach Bekanntwerdung seiner meist nur kurz- bis mittelfristigen Wohnorte nach. Zwar kündigte Winkler, wie bereits anekdotisch oft in seiner Karriere, im März 2023 und ein Jahr später, im März 2024, wegen eines Insolvenzverfahrens erneut das (möglicherweise vorübergehende) Ende seiner Netzaktivität an (vgl. Kreil 2023; Fleischer 2024). Winkler erhält jedoch nach wie vor Besuch von Hatern an seinem aktuellen Aufenthaltsort und fällt immer noch durch lautstarke oder gar gewalttätige Auseinandersetzungen mit seinen Hatern auf. Auch werden immer noch private Aufnahmen (z.B. Voicemails, Fotos etc.) des Drachenlord geleakt, so zuletzt etwa die private Korrespondenz mit einer weiblichen Bekanntschaft von Winkler, die im Drachengame seitdem unter *Indigobeerchen* bekannt ist (vgl. Der heilige Ofenkäse 2024b).

2.2 Maskengames und Cybermobbing

Maskengames wie das Drachengame haben mehr oder weniger offensichtliche Überschneidungen mit den besser erforschten Formen digitalisierter Gewalt wie Cybermobbing. Sie werden häufig auch gleichgesetzt. Winkler selbst bezeichnet sich als Mobbingopfer und wird in zahlreichen Medien meist auch relativ unkritisch als solches präsentiert, etwa in einer umstrittenen Dokumentation des Y-Kollektivs, das zum FUNK-Netzwerk des öffentlich rechtlichen Rundfunks gehört (vgl. Y-Kollektiv 2018), sowie in der deutlich aktuelleren, aber nicht weniger umstrittenen ARD-Dokumentation *Das Cybermobbingkartell* (Kürbel 2024).

Obwohl Mobbing vielseitige Erscheinungsformen haben kann, sei zur Begriffsklärung zunächst einmal festzuhalten, dass es beim Mobbing drei wiederkehrende Hauptfaktoren gibt, die in der Forschung regelmäßig zum genaueren Verständnis des Phänomens herangezogen werden. Der erste Faktor ist ein Machtungleichgewicht zwischen Opfern

und Tätern, das sich z.B. aus Status-, Rang- oder sonstigen sozialen, wirtschaftlichen oder körperlichen Unterschieden oder schlicht aus der Überzahl der Tätergruppe ergeben kann. Ein zweiter Faktor ist die Tatsache, dass die Tätergruppe absichtlich (d.h. aggressiv) handelt mit dem Ziel, das Opfer zu schädigen. Ein dritter Faktor betrifft die Regelmäßigkeit, Dauer und Wiederholung des schädigenden Handelns (vgl. z. B. Olweus 1994, S. 1173 für eine vielverwendete Standarddefinition ‚traditionellen‘ Mobbings). Diese Definitionen werden häufig auch in leicht veränderter Form für Cybermobbing herangezogen (wie z. B. kritisch bei Katzer 2014, 57ff. angemerkt). Teilweise wird *Cybermobbing* auch als relativ unspezifischer Überbegriff für eine Fülle von übergriffigen Internethandlungen verwendet, die tw. keine wirklich zentralen Berührungspunkte zum klassischen Mobbing mehr haben (z. B. *Sexting, Grooming, Cyberstalking, Outing* etc., vgl. Marx 2017, 55ff.). Einer der wichtigsten und zentralsten Unterschiede zwischen Cybermobbing und traditionellem (Face-to-Face-) Mobbing besteht wohl darin, dass Mitglieder der Tätergruppe im Netz vorwiegend anonym bleiben können (vgl. Weber und Pelfrey Jr. 2014, 97ff.). Daraus ergibt sich bspw. die Konsequenz, dass die feindseligen Handlungen, die über das Internet durchgeführt werden, für den Täter ein geringeres persönliches Risiko bedeuten und ggf. heftiger ausfallen können als in der direkten Face-to-Face Situation. Die Interaktion mit dem Opfer ist außerdem in reziproker Weise gesichtsloser („faceless“, Weber und Pelfrey Jr. 2014, S. 98). Täter können ihre Identität bei Bedarf vor dem Opfer verbergen, im Gegenzug ist die unmittelbare Reaktion des Opfers aber auch häufig nur mittelbar für die Täter erkennbar, sodass ihnen das Ausmaß des beim Opfer angerichteten Schadens mitunter gar nicht bewusst sein muss. Es besteht die Gefahr, dass Täter im Cybermobbing daher dazu neigen könnten, über die für sich persönlich noch zu rechtfertigende Grenzen des Mobbings hinauszugehen, weil sie den Effekt auf das Opfer nur gefiltert durch das Netz sehen: „Without seeing how another person may be reacting to you, you may be left unsure how far is too far“ (Weber und Pelfrey Jr. 2014, S. 98). Ein überwältigender Großteil der empirischen Forschung zum Thema Cybermobbing bezieht sich außerdem auf den schulischen Kontext. Dabei ergeben sich einige Unterschiede zu den o. g. Maskengames, allem voran die Tatsache, dass Täter und Opfer sich in einem schulischen Kontext meist noch persönlich, und sei es nur flüchtig, kennen und z. B. auf dem Schulhof begegnen können. Das Cybermobbing ist in solchen Kontexten eine Erscheinung, die in ihrem Ursprung persönlich ist und von dem Opfer mehr oder weniger bekannten Tätern initiiert wird, auch dann, wenn sich die feindseligen Handlungen überwiegend oder sogar ausschließlich auf den digitalen Raum beschränken. Cybermobbing, von dieser Perspektive, ist also immer als Begleitererscheinung eines persönlichen offline-Antagonismus zu betrachten. Der verpflichtende und persönliche Charakter der Institution Schule bietet wenige Möglichkeiten für Betroffene, sich der Situation zu entziehen. Das Cybermobbing kann auch über Klassen- und sogar Schul- und Stadtgrenzen hinweg verlagert werden, wenn die Täter kompromittierendes Material an die zukünftigen Klassenkameraden des Opfers schicken, wie es z. B. 2012 in dem besonders tragischen und bekannten Fall der Kanadierin Amanda Todd geschah, die nach exzessivem Mobbing trotz mehrfacher Schulwechsel und Umzüge weiterhin gemobbt wurde und nach einem vielbeachteten Abschiedsvideo auf Youtube schließlich Suizid beging (TheSomebodytoknow 2012).

Diese Formen von Internetgewalt wurden teilweise auch schon unter explizit linguistischen Aspekten erforscht (etwa Marx 2017; Marx 2018; Liebert 2015). Darauf wird an späterer Stelle auch noch einmal eingegangen werden. Zunächst möchte ich aber zeigen, dass Maskengames wie das Drachengame sich m. E. in einigen Faktoren von dieser Art des Cybermobbings unterscheiden:

Maskengames betreffen so gut wie ausschließlich Content-Creator bzw. (aufstrebende) Influencer auf sozialen Medien, also solche Personen, die sich und ihre Inhalte bewusst und willentlich gegenüber einem möglichst breiten, öffentlichen Rezipientenkreis im Internet exponieren und daher (zunächst) eine relativ große Kontrolle darüber haben, welche Informationen sie von sich preisgeben. Dies ist ein Unterschied zu den bekannteren Fällen des klassischen Cybermobbings wie z. B. dem Fall der o. g. Amanda Todd, bei denen potentiell kompromittierendes Bild-, Text- oder Audiomaterial, welches nie für die Öffentlichkeit bestimmt war, meist durch eine vermeintliche Vertrauensperson geleakt wird³. Im Gegensatz zum klassischen Cybermobbing, was theoretisch jeden aus verschiedenen Gründen treffen kann, treffen Maskengames ausschließlich Personen, die sich öffentlich in besonderem Maße exponieren, häufig mit dem Wunsch, als Youtuber, Influencer etc. den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen⁴. Die soziale Dynamik ist dahingehend eine andere als beim klassischen Cybermobbing, dass Täter und Opfer meist keine Berührungspunkte im Alltag haben, tw. sogar in anderen Städten oder gar Staaten wohnen und sich nie getroffen haben. Das bedeutet nicht, dass sich das persönliche Umfeld nicht an einem Maskengame beteiligen kann, i. d. R. entspringt das Maskengame aber nicht dem persönlichen Umfeld, wie es z. B. das schulische (Cyber-) Mobbing tut. Es entspringt stattdessen einer großen, anonymen Masse im Internet ohne direkte und persönliche Berührungspunkte zur *Maske*. Wolak, Mitchell und Finkelhor (2007) haben gezeigt, dass solche ‚*online only*‘- Belästigungen nur selten die klassischen o. g. Kriterien für Mobbing bzw. Cybermobbing erfüllen und schlagen stattdessen den Begriff „Online Harassment“ vor.

Fraglich ist bei Maskengames auch, ob das für die Mobbingsituation grundlegende Machtungleichgewicht im gleichen Sinne für die Maskengames gilt, bzw. ob dieses Machtungleichgewicht reziprok von beiden Parteien in derselben Weise wahrgenommen wird. Eine zentrale Gemeinsamkeit der *Masken* scheint eine teilweise tragisch anmutende Selbstüberhöhung der eigenen Person bzw. ihres Kampfes gegen die ihrer Ansicht nach lediglich zahlenmäßig überlegenen, sonst aber in jeder Hinsicht unterlegenen Hater zu sein. Bezeichnend dafür ist eine in der deutschen Internetkultur auch über das Drachenga-

³Im späteren Verlauf eines Maskengames kann dies durchaus passieren, wie im Fall des Drachenlords mehrfach geschehen. Die Ursprünge der kollektiven Heimsuchung liegen jedoch nicht in dem geleakten Material, sondern zunächst in dem vom Content-Creator selbst willentlich bereitgestellten Material

⁴In einigen Fällen sind auch Hater, die sich aktiv am Drachengame beteiligt haben, zumindest kurzzeitig Opfer eines eigenen Maskengames geworden. So geschehen mit Maximilian K., dem sog. Taschenlampenhaider, der als belastender Zeuge bei einem Gerichtsprozess gegen Winkler aussagen sollte und dort durch massives persönliches Fehlverhalten ggü. Justiz- und Polizeibeamten negativ auffiel. Er wurde von anderen Mitgliedern des Haterkollektivs beschuldigt, ein schlechtes öffentliches Licht auf die Hater geworfen zu haben und wurde von einigen Hatern verantwortlich gemacht für das verhältnismäßig milde Urteil, das am 21.10.2021 gegen Winkler erging. Maximilian K. wurde im Nachgang selber Opfer einiger digitaler Angriffe (vgl. Drachengame.de 2022).

me hinaus zum Meme gewordene Szene aus einem Livestream Winklers am 02.09.2019, den Winkler anlässlich seines dreißigsten Geburtstags abhielt. Winkler wirkt in dem Stream angespannt, da die Hater ihm im Stream kritisch vorhalten, dass er seinen runden Geburtstag alleine und scheinbar ohne echte menschliche Freunde oder Verwandte im Stream feiern müsse. Außerdem wird er in seinem Vorhaben durch Rufe von Besuchern vor seinem Grundstück mehrfach gestört. Er richtet sich mehrmals lautstark durch ein Fenster an die Besucher vor seinem Grundstück, bevor er, sichtlich mitgenommen, folgenden Monolog in die Kamera aufspricht:

- (1) „Keiner von Euch hätte die Stärke, die ich brauch. Keiner würde das auch nur einen Tag, geschweige denn sechs beschissene Jahre aushalten. Und doch wollt ihr nichts Anderes als mich zerbrechen sehen. Ich sag’ Euch, das wird nie passieren. Jeder, der sich fragt [sic!], warum ich nicht aufhör’: Das isses wert. Weil jeder andere, der so angegriffen wird, daraus schließt [?? undeutlich, Anmerkung DW], dass man’s kann. [schlägt auf den Tisch und schreit:] IHR WERDET MICH NIEMALS BESIEGEN! IHR HABTS NICHT DRAUF. IHR SEID NICHTS AUSSER SCHEISSE [...]. [Nach einigen Sekunden wieder ruhiger] Niemand wird mich je unterkriegen. Da existiert überhaupt niemand. Schickt hunderte, schickt tausende, schickt milliarden. Niemals! Wenn ihr mich nicht tötet, werdet ihr mich nie besiegen.“
(PCP 2019, ab 10:36, Reupload, da Original gelöscht).

Ähnliche Szenen spielen sich auch in anderen Maskengames ab, etwa im Fall von Mimon Barakka, der bis zu seinem überwiegenden Rückzug aus dem Internet ebenfalls von einem Haterkollektiv privat und im Netz belästigt wurde:

- (2) „Tretet mir je zu nah in meinem realen Leben, ich bring euch alle um, systematisch. [Schlägt Hände bedrohlich gegeneinander] Mit meinen Händen, mit meinem Schweizer Taschenmesser [...], da kann man auch wunderschöne Wunden mit machen und euch die Augen ausstechen oder die Kehlen durchschneiden [...]. Ihr seid überall, und ich bin euer aller Tod, wenn ihr es braucht. Real! Physisch! Von jedem einzelnen von euch Abschaum! Ich schlachte euch alle systematisch ab. Ich geb euch eure eigenen Eingeweide zum Verzehr, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst. [...] Bei Gott!“
(Mimon Baraka in einem Video, hier zitiert aus Massengeschmack-TV 2017, 03:40)

Das zeigt: Die Masken sind nicht nur Opfer, die einem Machtungleichgewicht unterliegen. Sie drohen, provozieren, spotten und stilisieren sich als einsame, mächtige und durchaus auch gefährliche Kämpfer gegen eine scheinbare Übermacht, wobei sich manische und depressive Episoden abwechseln können und in Videos zur Schau gestellt werden. Im Gegensatz zum Mobbing, dem die Opfer sich, je nach Umständen, aus beruflichen oder schulischen Gründen kaum aus eigener Kraft entziehen können, böte das schlichte Einstellen der Internettätigkeit in vielen Fällen gute Chancen, aus dem Visier der Hater zu

geraten⁵. So werden der Youtuber Exsl95 oder auch der o. g. Mimon Baraka häufig als positive Beispiele genannt, die ihr Leben ‚in den Griff‘ bekommen haben, indem sie die Internettätigkeit signifikant oder komplett eingestellt haben, inhaltlich angepasst haben oder z. B. nicht mehr mit kommerzieller Absicht betreiben. In diesem Sinne haben Masken — im Gegensatz zu klassischen Cybermobbingopfern — durch ihre Reichweite (oder durch das Verzichten auf genau diese) durchaus die Möglichkeit, das „online entworfene, verzerrte Bild [z. B. als ‚fauler Internetbettler‘ o. Ä., DW] zu korrigieren“ (Marx 2018, S. 4) und sich den Belästigungen zu entziehen. Wie in (1) zu erkennen ist, rechtfertigt Winkler das unveränderte Fortbestehen seiner Internettätigkeit aber mit einem beinahe märtyrerhaften oder kriegerischen Selbstverständnis bzw. scheint die fortwährenden Belästigungen als Demonstration seiner eigenen Stärke und Überlegenheit erdulden zu wollen, obwohl darunter offenkundig seine mentale Gesundheit leidet. Im Rahmen von Cybermobbing ist es nicht ungewöhnlich, dass (vermeintliche) Opfer das Internet nutzen, um selbst aggressive Handlungen gegen die (vermeintlichen) Täter auszuüben (siehe Typus des aggressiven Opfers, vgl. z. B. Festl 2015, 42ff.). Da es sich bei Masken jedoch meist um (aufstrebende) Influencer handelt, sind aber auch ökonomische Gründe zu vermuten, warum sie die Kontinuität der Auseinandersetzung durch aggressives Verhalten selbst fördern: Da Aufmerksamkeit auf sozialen Medien ein knappes Gut ist, profitieren die Masken in dieser Hinsicht wirtschaftlich von den zunehmend eskalierenden Konflikten mit ihren Kritikern. Die fortwährenden Belästigungen online oder im privaten Leben können durchgehend in den Videos thematisiert werden und bieten eine nahezu unaufhörliche Quelle für Inhalte, die ohne nennenswerte kreative Eigenleistung erstellt und publiziert werden können. Der Kampf gegen die Hater und die Reaktionen auf die jüngsten Belästigungen werden tw. zur einzigen inhaltlichen Kategorie der betroffenen Youtubekanäle (so vgl. auch den Fall Aline Bachmann). Die Beziehungen zwischen den Masken und den Anti-Fans sind häufig ambivalent und von einer gegenseitigen Abhängigkeit geprägt. So urteilte 2021 die in einem Gerichtsprozess in Verbindung mit dem Drachengame zuständige Richterin, Winkler würde sich durch seine Provokationen und sein Handeln auch „bewusst ‚selbst in die Schusslinie‘“ begeben (Lipkowski 2021). Die Masken suchen die Konfrontation mit den Anti-Fans häufig willentlich, z. B. zur Erfüllung wirtschaftlicher (Clicks, Reichweite) oder psychologischer Bedürfnisse (z. B. Aufmerksamkeit, im Mittelpunkt stehen, sich mächtig/wichtig fühlen, Mitleid Erregen etc., (für Auflistung verschiedener Motivationen vgl. z. B. Bishop 2019, 73ff)). Mitunter sind die Anti-Fans auch der Hauptrezipientenkreis der erstellten Inhalte und daher die einzige Existenzgrundlage für Masken. Die Anti-Fans erhalten aus der Beziehung andererseits emotionalen Stimulus in Form von z. B. Unterhaltung, sog. *Ragebait*, einem Überlegenheitsgefühl gegenüber der Maske sowie einem Gruppenzugehörigkeitsgefühl zu der Anti-Fan-Subkultur, die sich um die Maske herum gebildet hat. Wie in Abschnitt 3 gezeigt wird, haben trotz der o. g. Unterschiede bestimmte Hatergruppen starke Überschneidungen mit den Eigenschaften von Cybermobbinggruppen, wie sie bei Marx (2018, 229ff.)

⁵Wobei hier angemerkt werden muss, dass viele Masken ihre Internettätigkeit als ihren Beruf ansehen und somit auch finanziell davon abhängig sind. Durch die tw. kontroverse Reputation der Masken ist die Möglichkeit, eine feste berufliche Anstellung zu finden, mitunter eingeschränkt. Die Internettätigkeit kann daher scheinbar alternativlos wirken.

und tw. auch Liebert (2015) beschrieben werden. Die Telegram-Gruppe *Schanzenwatch-Broadcast*, die häufig als organisatorisches Zentrum und wichtigste Nachrichtenquelle des sog. Hater-Netzwerks im Drachengame angesehen wird, hat aber nicht nur Ähnlichkeiten mit einer Cybermobbing-Gruppe, sondern fungiert tw. sogar als Zentrum einer Solidargemeinschaft. So wurde dort durch einen von den Betreibern initiierten Spendenaufruf am 19.04.24 die Familie eines plötzlich verstorbenen Haters mit über 6000 Euro unterstützt⁶. Gerade dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl bzw. Gemeinschaftsgefühl ist ein starker Faktor für die Entstehung eines eigenen subkulturellen Sprachregisters. Die *Sprache* der Haider gilt nicht nur als Witzelei und Spott ggü. dem Drachenlord, sondern auch als Erkennungsmerkmal zwischen Gleichgesinnten im anonymen Netz außerhalb der dedizierten Haider-Gruppen, wie im nächsten Abschnitt sichtbar wird.

3 Die Sprache der Hater

3.1 Im öffentlichen Netz

Bezüglich des Cybermobbings stellt Marx (2018, S. 4) fest, dass es eine „Sprache der Täter/innen“ nicht gebe. Damit ist gemeint, dass die Nutzung dehumanisierender, pejorativer o. Ä. Register nicht zwangsläufig in schädlicher, d.h. aggressiver Absicht geschehen muss, sondern eine relativ gewöhnliche Praxis zur Statusverhandlung innerhalb der eigenen Peer-Group darstellen kann (vgl. Schmidt 2004). Dies bezieht sich vorwiegend, wie der Großteil der Mobbingforschung, auf jugendliche Peergruppen und Subkulturen. In der Netzkultur, insbesondere auf anonymen Plattformen, in denen die demografische Zusammensetzung nur schwer überprüfbar ist, scheint diese Praxis jedoch ebenso üblich und gehört auf Plattformen wie 4Chan mitunter sogar zum ‚guten Ton‘, selbst in friedlichen und eigentlich positiv gestimmten, freundlichen Konversationen:

(3)

Abbildung: Ein grundsätzlich positiv gestimmter und unterstützender 4Chan-Post wird dankend und mit erniedrigender Sprache zur Kenntnis genommen⁷

Das Drachengame zeichnet sich in der Internetkultur insbesondere dadurch aus, dass die

⁶<https://gofundme/1d73631f>

⁷<https://archived.moe/b/thread/924328434/#924329016>

Hater ein eigenes sprachliches Register verwenden, welches sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt:

Zum einen wird die mittelfränkische Nonstandardvarietät von Winkler in Wort und Schrift zu imitieren versucht, sowohl als ganzer Satz als auch lediglich bei einzelnen Wörtern. Dies betrifft insbesondere die prominentesten und auch für linguistische Laien mehr oder weniger leicht erkennbaren phonetischen Unterschiede des Mittelfränkischen zum Standarddeutschen. Die wahrscheinlich am häufigsten angewendeten phonetischen Regeln im Drachengame, um diesen Effekt zu erreichen, sind etwa grob die Folgenden:

- (4) a. Auslautendes /ə/ am Ende von Wörtern auf -en
 $en \rightarrow ne$ / -#
(*schlagen, schlafen, hupen* etc. \rightarrow *schlagne, schlafne, hupne* etc.)
- b. Lenisierung von Konsonanten, z. B. zwischen Vokalen
 $p, t, k \rightarrow b, d, g$ / V_V
(*bitte, Metal, Alexa* etc. \rightarrow *bidde, Medd(e)l, Aleggsa* etc.)

Dabei kann es allerdings auch zu Übergeneralisierungen kommen, sodass diese Regeln teilweise außerhalb der o. g. phonetischen Kontexte angewendet werden, obwohl dies nicht dem Mittelfränkischen entsprechen würde. Da ein Großteil der Kommunikation zwischen Hatern und Drachenlord schriftlich über das Netz stattfindet, werden diese phonetischen Unterschiede meist versucht zu verschriftlichen (z. B. *Hagebuddne, abbeidne* etc.).

Neben mehr oder weniger genauen phonetischen Veränderungen werden auch mittelfränkische Füllwörter wie *etzala* etc. von den Hatern verwendet, um die Sprache von Rainer Winkler zu parodieren. Gelegentlich kommt es aber auch hier zu im Mittelfränkischen eher unüblichen Konstellationen, sodass es sich mehr um einen am Mittelfränkischen angelehnten Pseudolekt handelt als um einen ernsthaften Versuch, dem tatsächlichen Mittelfränkischen zu entsprechen. Die spielerische Imitation der Sprech- oder Schreibweise von Betroffenen mit entsprechenden orthografischen oder phonetischen Modifikationen ist in der Netzkultur keine Seltenheit (‘Bushido-Norbert’, Marx 2018, 1ff.). Die Sprache der Hater wird jedoch auch durch spezifische Zitate von Winkler oder auch anderen Hatern geprägt, wenn die zitierte Aussage eine besondere Prominenz im Drachengame hat. Solche Zitate werden, genau wie ein Meme, häufig auch auf andere Situationen (und häufig auch auf solche außerhalb des Drachengames) übertagen und können damit durchaus ein produktiver Beitrag des Nutzenden zu einer Konversation sein, es ist also nicht unbedingt ein sog. *Shitpost*, welcher sich dadurch auszeichnen würde, dass er absichtlich und ohne erkennbaren Grund eine oder mehrere Konversationsmaximen nach Grice (1975) verletzt. Genau wie manche Memes können solche Referenzen auf das Drachengame für Unbeteiligte ohne entsprechendes Kontextwissen aber teilweise gar nicht interpretierbar sein, weil sie sich nicht mehr rein semantisch erschließen lassen:

- (5) (*Das glaub ich Dir gerne.*) *So Leute, Forza ist fertig runtergeladen.*

(5) wird etwa genutzt, um Gleichgültigkeit gegenüber den Problemen oder Ausführungen des Gegenübers zu signalisieren. Es ist also das Gegenteil einer Mitleidsbekundung. Der Spruch geht auf eine Situation am 15.11.2022 zurück, in der Winkler mit seinen Followern

im Livestream interagiert, während er darauf wartet, dass das Videospiel *Forza Horizon* (kurz: *Forza*) herunterlädt. Ein User in seinem Chat berichtet Winkler währenddessen von seiner emotionalen Überforderung mit einem Todesfall und einem aktuellen Krankheitsfall im engsten Familienkreis. Winkler liest den Beitrag des Users vor und antwortet relativ unberührt mit „Das glaub ich Dir gerne“, bevor er sich nur etwa zwei Sekunden später und in freudigerer Tonlage wieder an den Chat wendet, als er bemerkt, dass das o. g. Spiel vollständig heruntergeladen ist: „So Leute, Forza ist fertig heruntergeladen. Wollen wir mal ne Runde starten?“ (Morton 2021). Dieser plötzliche und nichtkohärente *Topic-Shift* (vgl. Todd 2016, S. 71) im Stream wurde von vielen Zuschauern als zwischenmenschlich unsensibel und unempathisch empfunden, wodurch der o. g. Spruch im Drachengame memifiziert wurde. Die ironische Bezeichnung Winklers als *Empathielord* geht unter anderem auf diese Situation zurück, die in der Netzkultur häufig dann zitiert wird, wenn der Sprecher Unberührtheit über einen bestimmten Sachverhalt kommunizieren möchte. Ein Beispiel dafür ist der Post in (6), der auf der Plattform X von einem Fußballfan veröffentlicht wurde, um seine Gleichgültigkeit über eine Verletzung des in Fußballkreisen polarisierenden Spielers Dani Carvajal zu signalisieren:

(6)

Abbildung: Typische Verwendung des Memes ‚Forza ist fertig heruntergeladen‘⁸⁹

Der Inhalt des Posts selber steht in keinerlei situativer Verbindung zum Drachenlord

⁸https://x.com/OJ_1899/status/1842671296607400351, Zugriff am 15.10.24

⁹Aus Gründen des Datenschutzes werden Accountnamen und Profilbilder von Accounts unkenntlich gemacht, sofern sie nicht offensichtlich aus öffentlichen Quellen stammen und sofern deren Inhalte für diesen Artikel unerheblich sind.

und kann demnach auch nicht als explizit feindseliger Akt (Hassrede, Cybermobbing etc.) gegenüber diesem gewertet werden. Vielmehr scheint sich der Spruch als Meme ver selbstständig zu haben, fungiert aber immer noch als Identifikationsmerkmal (*Ingroup Marker*) zwischen Leuten, die tiefgehende Kenntnisse über das Drachengame haben. Uneingeweihte Personen haben demnach keine Chance, die Sprecherabsicht rein kompositionell aus dem Post zu erkennen und könnten ihn daher womöglich sogar für einen *Shitpost* (s. o.), halten. Das Meme ist vergleichbar mit dem international zweifelsohne bekannteren „*Oh No! Anyway...*“-Meme des britischen Moderators Jeremy Clarkson. Im Gegensatz zum Forza-Meme des Drachenlords ist dieses jedoch eher durch pragmatisches Wissen und ohne kontextuelles Hintergrundwissen erschließbar:

(7)

A kid: is being bullied
The school:

Abbildung: Ein bekanntes Meme mit Jeremy Clarkson¹⁰

Das Drachengame kann als kulturgenerierend für andere MaskStatusermächtigungszeremonienengames bezeichnet werden, da die Terminologie aus dem Drachengame teilweise auf andere Maskengames übertragen wird, obwohl Winkler keine nennenswerte persönliche Verbindung zu der Maske aufweist. Der Grund dafür könnte erstens in den teilweise sehr ähnlichen Charakterstrukturen der Masken liegen (s. o.), worunter z. B. die folgenden Eigenschaften fallen, die so gut wie allen Masken von ihren Kritikern vorgeworfen werden:

- kontroverse oder radikale Ansichten

¹⁰<https://knowyourmeme.com/photos/1881853-oh-no-anyway>, Zugriff am 29.10.24

- konfrontatives Konfliktmanagement
- Fokussierung auf negative Kommentare/Reaktionen
- Überhöhung der eigenen Persönlichkeit über andere; pathologisch-narzisstische Charakterzüge¹¹ und damit verbunden
- Lügen
- Opfernarrativ; Selbstbild als Märtyrer (s. o.)

Die Referenz auf den Drachenlord durch die Nutzung ursprünglicher Drachensgame-Terminologie kann von Usern in anderen Kontexten genutzt werden, um charakterliche oder situative Parallelen zu diesem deutlich zu machen:

(8)

Abbildung: Anspielung auf den *Lügenlord*-Song in einem Kommentar, der sich mit der kontroversen Streamerin *Shurjoka* befasst¹²

Der Kommentar von dem grau redigierten Nutzer zielt hier im Beispiel unter einem Video des Youtubers *KuchenTV* darauf ab, mittels Verweis auf den *Lügenlord*-Song („Lü lü lü lü lü lü lü“) die mit *KuchenTV* zum Kommentarzeitpunkt verfeindete Streamerin *Shurjoka* des Lügens zu bezichtigen (Stand 16.10.24). Dieser Song wurde ursprünglich von Drachenlord-Hatern wegen nachweislich erlogener Behauptungen Winklers kreiert und verwendet. Der grün redigierte Nutzer erkennt die Anspielung und verweist mit dem restlichen Kommentar wahrscheinlich darauf, dass die Teilkomponente *Lord* des Nominalkompositums *Lügenlord* vermutlich wegen *Shurjokas* weiblichen Geschlechts unangemessen sei. Der gelb redigierte Nutzer reagiert mit einem weiteren memetischen Beitrag aus dem Drachensgame („*Warummnee?*“, ein bekannter Ausruf Winklers) um zu signalisieren, dass er die Anspielung verstanden hat. Ein inhaltlicher, sachlicher Austausch findet nicht oder nur auf sehr oberflächlicher Ebene statt, es bleibt vorwiegend bei der Selbstmarkierung zur Ingroup der Drachensgame-Kenner. Gelegentlich kann es

¹¹Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei solchen (scheinbaren) Befunden bestenfalls um laienpsychologische Diagnostik handelt, die meist durch die Kritiker der Masken geschieht. Sie basieren i. d. R. nicht auf professionellen Gutachten.

¹²https://www.youtube.com/watch?v=5xNU5rm_3tA, Zugriff am 16.10.24

zu einer Art ‚feindlichen Übernahme‘ des Kommentarbereichs bzw. der Plattform kommen, wenn sich eine kritische Masse an Drachenhatern findet, um den Diskurs zu stören (*Trolling*), insbesondere (aber nicht nur) in ernsten und eigentlich seriösen Kontexten:

(9)

Abbildung: Mehrere Anspielungen auf den Drachenlord in einem Youtube-Livestream zu den Landtagswahlen Sachsen & Thüringen 2024, ZDFheute Nachrichten

Der Fall Drachenlord kann durch solche sprachlichen Mittel als zentraler Präzedenzfall humoristisch referenziert werden, wann immer sich eine scheinbare oder tatsächliche Parallele in der Situation zum Drachengame ergibt. Solche Fälle erfüllen jedoch nicht die o. g. Kriterien für sprachliche Internetgewalt (zumindest nicht gegen Winkler selbst).

3.2 Hater-Gruppen

Ein anderes Bild ergibt sich innerhalb der dedizierten Hatergruppen wie *Schanzenwatch Broadcast*. Sie ist Hauptteil des Haider-Netzwerks, welches aus verschiedenen Gruppen besteht. Neben Neuigkeiten zum Drachengame (Schanzenwatch Broadcast) werden z. B.

Chaträume angeboten, Mitfahrgelegenheiten zum aktuellen Aufenthaltsort des Drachenlords organisiert, Memes geteilt und archivierte und tw. pornografische Videos bereitgestellt, welche Winkler von sich ins Netz gestellt hat. Einige dieser Kanäle sind zugangsbeschränkt und bedürfen ggf. einer kurzen Überprüfung durch die Administratoren. Die Interaktionen innerhalb aller Gruppe sind semi-öffentlich. Sie finden nicht auf öffentlichen Plattformen wie X oder Facebook statt. Ein Nutzer muss sich aktiv für die Teilnahme entscheiden und kann ggf. von der Gruppe ausgeschlossen werden, besondere Hürden zur Teilahme gibt es jedoch nicht. Posten können im Schanzenwatch Broadcast lediglich die Betreiber, allerdings kann unter jedem Post von allen kommentiert werden. Die Betreiber des Schanzenwatch Broadcast gehen davon aus, dass Winkler unter falscher Identität selbst mitliest, und adressieren ihn häufig auch in ihren Beiträgen:

(10)

Dieser Blog steht nur geladenen Lesern zur Verfügung

<https://mein-universum-galaxy.blogspot.com/>

Du wurdest anscheinend nicht zum Lesen dieses Blogs eingeladen. Wenn du meinst, dass hier ein Fehler vorliegt, wende dich an den Autor des Blogs und bitte ihn um eine Einladung.

Du bist als rainerwinkler@besigt.oger angemeldet – [Mit einem anderen Konto anmelden](#)

Abbildung: Reaktion der Betreiber des Schanzenwatch Broadcast am 09.07.25 auf wiederholtes An- und Ausschalten von Winklers Blog *Mein Universum*

(11)

Abbildung: Übersicht des Haidernetzwerks auf Telegram

Die Posts und die dazugehörigen Kommentare ähneln im Wesentlichen dem Ablauf einer ethnomethodologischen Statusdegradierungszeremonie nach Garfinkel (1956), worin sich der Status der Gruppe nur geringfügig von dem anderen Hassgruppen, wie sie z. B. bei Marx (2017) beschrieben werden, unterscheiden. Als Wortführer dienen die Betreiber, die durch ihr alleiniges Recht auf Posten und die Administratorrechte die wesentliche Hoheit über die Themen im Kanal haben. Justiziable Kommentare werden regelmäßig von ihnen entfernt. Eine „kalkulierte Abwesenheit“ (Marx 2017, S. 172) des Opfers liegt jedoch aus den o. g. Gründen nicht vor. Wenn Winkler, wie von den Betreibern angenommen, tatsächlich mitliest, hätte er zumindest theoretisch die Möglichkeit, sich auf Kosten seiner Anonymität in der Gruppe zu den Vorwürfen zu äußern. Die Statusdegradierungszeremonie erfolgt typischerweise mit dem Schritten der Benennung (Marx 2017, 173ff.), wie in dem folgenden Beispiel aus der Gruppe:

(12)

Abbildung: Post der Betreiber im Schanzenwatch Broadcast am 21.05.25

Die Betreiber weisen in (12) darauf hin, dass Winkler seinen Account auf der Gaming-Plattform *Steam* umbenannt hat, was ein grundsätzlich unspektakuläres Ereignis ist. Der Hinweis „35 Jahre, ungefickt“ könnte als implizite Kritik an Winklers Wahl des Profilbildes, einem jungen Mädchen im Anime Stil, sowie an dem Nickname *Der brennende Hamster* gewertet werden. Winkler wird hier als einsamer, sexuell unerfahrener Mann stilisiert, der ein seinem Alter unangemessenen, infantilen Geschmack aufweist. Dies könnte im nächsten Schritt (*Anklage*, vgl. Marx 2017, 184ff.) bereits als Vorwurf für einen Normverstoß gewertet werden. Ein von einigen Mitgliedern diskutierter Vorwurf ist jedoch ein schwerwiegenderer:

(13)

Abbildung: Kommentar unter dem Hinweis in (12)

In (13) lässt sich gut die in (4) angesprochene Lenisierung im Zuge des ‚Drachensprechs‘ nachvollziehen. Inhaltlich wird der Vorwurf der Pädophilie erhoben, die der Verfasser aus der Wahl des Profilbildes ableitet, welches ein „Loli“ darstelle. Unter *Loli* wird in der japanischen Populärkultur bzw. *Otaku*-Kultur ein (i. d. R. Anime- oder Manga-) Charakter verstanden, durch den ein minderjähriges Mädchen in zumindest teilweise sexualisierter Weise verkörpert wird. Das Phänomen ist wegen seiner offensichtlichen Parallelen zu kinderpornografischem Material umstritten, in Deutschland entscheidet die Wirklichkeitsnähe der Darstellung i. S. v. §184 StGB über die Strafbarkeit, die in

Zeichentrick-Darstellungen i. d. R. aber als nicht gegeben gilt (vgl. Stevens 2013). Unabhängig davon ist im Falle des kritisierten Profilbildes m. E. weder eine offensichtliche Minderjährigkeit des dargestellten Charakters noch eine eindeutig sexualisierte Inszenierung desselben erkennbar. Der Vorwurf wirkt zumindest in diesem konkreten Fall also überwiegend konstruiert, er ist jedoch im Drachengame nicht völlig deplatziert: Durch verschiedene Aussagen (etwa „Gibt nicht zu jung, nur zu eng!“, vgl. Knaaxi 2022) hat Winkler diesen Verdacht teilweise selbst herbeigeführt. Wegen der Veröffentlichung pornografischer und teilweise auch gewaltpornografischer Kurzgeschichten, deren Urheberschaft bei Winkler liegt und die u. a. Minderjährige zum Gegenstand hatten, haben Behörden in der Vergangenheit bereits gegen Winkler polizeilich ermittelt und seine Datenträger bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt (vgl. Wienand und Kreil 2022). Die Ermittlungen wurden 2022 schließlich aus recht kuriosen Gründen fallengelassen, wobei die Staatsanwaltschaft einräumte, die beschlagnahmten Datenträger aus Ökonomiegründen gar nicht erst untersucht zu haben:

Weil sich keine weiteren Anhaltspunkte auf kinderpornografische Inhalte ergeben hatten, wurde von einer Durchsuchung der Datenträger abgesehen. Der Aufwand wäre einfach zu groß gewesen, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Außerdem: ‚Es gibt so viele ‘Hater’, die das verfolgen‘, so die Sprecherin. ‚Das hätten wir mitbekommen.‘ Winkler bekommt seine Gerätschaften damit nun wieder zurück.

(Kreil 2022)

Dieses behördliche Vorgehen ist für die Dynamik des Drachengames insofern problematisch, als die Vorwürfe durch die zuständige Staatsanwaltschaft nicht überzeugend falsifiziert worden sind (im Gegenteil: den Hatern wird durch die Aussage der Pressesprecherin sogar eine gewisse Mitwirkungspflicht an den Ermittlungen unterstellt!). Es bleibt daher ein Nährboden für weitere Spekulationen bestehen: 2024 wurden im Neuenhalsener Ortsteil Zobes, wo sich Winkler für einige Zeit in dem Monteurszimmer einer Gaststätte niederließ, von einer ebenfalls in der Gaststätte wohnenden Mutter Vorwürfe erhoben, Winkler habe sexuelle Handlungen an ihrer dreijährigen Tochter ausgeführt. Diese Vorwürfe sind medial allerdings nicht stark rezipiert wurden, obwohl laut gut vernetzten Kommentatoren des Drachengames Anzeige erstattet worden sei (vgl. Der heilige Ofenkäse 2024a). Winkler musste sich für den angeblichen Vorfall gerichtlich bisher jedenfalls nicht verantworten (Stand 17.07.25). Aufgrund der Intransparenz der Ermittlungsbehörden konnte der hier erhobene Vorwurf jedenfalls nicht vollständig ausgeräumt werden, weshalb er in den Hatergruppen häufig wiederaufgegriffen wird.

Die (scheinbare) Unfähigkeit oder der mutmaßliche Unwillen der Ermittlungsbehörden, die Vorwürfe öffentlichkeitswirksam aufzuklären und ggf. zu verfolgen, bieten den Hatern eine Rechtfertigungsgrundlage für ihr feindseliges Verhalten gegenüber Winkler. In (13) wird Winkler als „[H]ochrisikoindividuum für die [G]esellschaft“ bezeichnet, womit Winkler als Gefahr stilisiert wird, vor der die Gesellschaft zumindest gewarnt werden muss. Der Staat jedenfalls geht nach Ansicht der Hater nicht angemessen mit Winkler um:

(14)

Abbildung: Weiterer Kommentar unter dem Hinweis in (12)

In den (mittlerweile gelöschten) Kommentaren in (14) wird derweil über eine mögliche (und zumeist fiktive) Strafe diskutiert (was ein weiterer Schritt der Degradierungszereemonie ist, vgl. Marx 2017, 208ff.).¹³ Darin sehen sich die Kommentierenden offenkundig zwar hier nicht als zuständige strafende Instanz (anders als z. B. bei sog. *Pedohunters*), allerdings wird moniert, dass Winkler von der Justiz privilegiert behandelt werde, selbst in einem hypothetischen Szenario, in dem er tatsächlich eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung verbüßen müsste. Er würde schnell entlassen werden wegen „guter Führung und dann könnte er das nächste Kind [m]issbrauchen“. Im Umkehrschluss ergibt sich daraus aber eben schon ein relativ konkretes, hypothetisches Strafmaß, nämlich eines, welches eine lange Gefängnisstrafe ohne Bewährung bzw. vorzeitige Entlassung vorsieht. Das Prädikat „das nächste Kind missbrauchen“ präsupponiert einen bereits bestätigten Fall von Kindesmissbrauch und verstößt zum Kommentarzeitpunkt gegen die Unschuldsumutung. Der unterste Kommentar in (14) unterstellt Winkler sogar Metho-

¹³Die Kommentierenden reagieren hier auf ein hypothetisches Szenario, in dem Winkler eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung bekommen hätte. Ein Mitglied hat sich ‚Rainer Winkler‘ genannt, allerdings ist davon auszugehen, dass es sich hier erstens nicht um Winkler selbst handelt und zweitens kein ernsthafter Versuch eines Dritten vorliegt, in täuschender Weise Winklers Identität zu imitieren. Es dient wohl eher der Belustigung bzw. der Verschleierung der eigenen Identität. Grundsätzlich wird Winkler häufig von Hatern als Profilbild und Nutzernamen verwendet (vgl. (14))

dik und Kalkül bei der Ausnutzung des nach Ansicht der Kommentierenden laschen Justizsystems. Die eigentliche Gefahr gehe demnach von Winkler aus, der eine Täter-Opfer-Umkehr vornehme und dem es dadurch immer wieder gelinge, trotz Gesetzes- und Normverstößen davon zu kommen. Ob die Hater sich allgemein als zuständige strafende Instanz sehen, hängt vom ‚radikalisierungsgrad‘ ab und kann nicht universell für die recht heterogene Haterschaft konstatiert werden. Grundsätzlich kann angenommen werden, dass das Drachengame mit den Besuchen und den Belästigungen bereits als angemessene Strafe angesehen wird, womit die o. g. Statusdegradierungszeremonien Teil eines stetigen Rechtfertigungskreislaufs sind. Ein bekanntes Credo im Drachengame lautet, Besuche bei Winklers aktuellem Aufenthaltsort seien „richtig und wichtig“, womit sie gewissermaßen zu einer Pflicht derer werden, die sich der Haterschaft zugehörig fühlen, wenngleich diese lockere Pflicht nicht nachgehalten oder forciert wird.

4 Fazit: Zwischen Memes und Mobbing

Nachdem Winkler im März 2024 die Einstellung seiner Internetaktivitäten angekündigt hat und seitdem tatsächlich verhältnismäßig wenig im Netz in Erscheinung getreten ist, ist zwar eine Verringerung des Interesses an seiner Person zu erkennen, welche zuletzt jedoch immer wieder durch erfolglose Versuche Winklers unterbrochen wurde, seine Internetpräsenz ohne Wissen der Hater wieder aufleben zu lassen (z.B. durch Discord-Channels oder Blogs). Tatsächliche Ruhe im Drachengame ist also in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

(15)

Abbildung: Trendverlauf des Suchbegriffs ‚Drachenlord‘ auf Youtube vom Juli 2024 bis Juli 2025 (Google Trends).

Es wurde in den hier beispielhaft untersuchten Fällen sichtbar, dass das Drachengame nach zwei verschiedenen Modi ‚gespielt‘ wird, die zwar offensichtliche Berührungspunkte haben, aber unterschiedliche Ziele verfolgen:

Zum Einen hat das Drachengame, die darin enthaltenen Situationen und Aussagen durch den hohen Bekanntheitsgrad Meme-Status in der deutschsprachigen (und teilweise auch internationalen) Internetkultur erreicht. Sie werden auf potentiell völlig unverwandte Situationen angewendet, teilweise in produktiver Weise, um einen Beitrag zum Diskurs zu leisten, teilweise aber auch zur Belustigung bzw. zum Trolling. Von Cyber-

gewalt gegen Winkler kann hier nur bedingt gesprochen werden, da Winkler zumeist unbeteiligt an der Situation ist und eben nur als (mahnende) Referenz dient. Andererseits existiert noch immer ein ‚harter Kern‘ an Hatern, die trotz des insgesamt eher rückläufigen Interesses die für Mobbing-Gruppen typischen Statusdegradierungszeremonien durchführen.

Literatur

- Bishop, Jonathan (Jan. 2019). „Conceptualizing Digital Addiction as Glutamine Inhibition and Glutamate Acceleration (GIGA): Considering the Links Between Productivity Slow-Down, Wakefulness, and Workfulness“. In: S. 73–99. ISBN: 9781522584506. DOI: 10.4018/978-1-5225-8449-0.ch004.
- Der heilige Ofenkäse (Feb. 2024a). *Solche Themen muss man ernst nehmen!* Zugriff am 17.07.25. Youtube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=eaT9C3XFJ6U>.
- (Juni 2024b). *Teil 1 - Lady Indigo und die Roomtour*. Zugriff am 28.08.2024. Youtube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YTLJ16h06S8>.
- Drache Unoffiziell (Jan. 2017). *Drachen Klassiker # 1: Traut euch, kommt zu mir!* Zugriff am 25.06.24. Youtube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=fZPE4IY7u-c>.
- Drachengame.de (März 2022). <https://www.drachengame.de/der-taschenlampen-haider/>. (Besucht am 25.06.2024).
- Festl, Ruth (2015). *Täter im Netz. Eine Analyse individueller und struktureller Erklärungsfaktoren von Cybermobbing im Schulkontext*. Wiesbaden: Springer VS. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-09239-9>.
- Fleischer, Stefanie (März 2024). „Drachenlord will Privatinsolvenz anmelden“. In: *Cowonews*. URL: <https://cowonews.de/personen/drachenlord-privatinsolvenz-und-tiktok/>.
- Garfinkel, Harold (März 1956). „Conditions of Successful Degradation Ceremonies“. In: *American Journal of Sociology* 61.5. Accessed via JSTOR, S. 420–424. URL: <https://www.jstor.org/stable/2773484>.
- German Memes Wiki (O.D.). *Maskengame*. <https://german-memes.fandom.com/de/wiki/Maskengame>. (Besucht am 25.06.2024).
- Grice, H. Paul (1975). „Logic and Conversation“. In: *Syntax and Semantics, Volume 3: Speech Acts*. Hrsg. von Peter Cole und Jerry L. Morgan. New York: Academic Press, S. 41–58.
- Karmann, Daniel (März 2022). „Von Rainer Winkler zum Drachenlord: Wenn virtueller Hass real wird.“ In: *Nordbayern*. Zugriff am: 26. Juni 2024. URL: <https://www.nordbayern.de/franken/neustadt-aisch-bad-windsheim/von-rainer-winkler-zum-drachenlord-wenn-virtueller-hass-real-wird-1.11469870?aliasWildcardRedirect=true>.
- Katzer, Catarina (2014). *Cybermobbing - wenn das Internet zur Waffe wird*. Köln: Springer Spektrum.

- Knaaxi (Apr. 2022). *Drachenlord - Gibt net zu jung, gibt nur zu eng*. Reupload, Zugriff am 17.07.25. Youtube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=qxiGZeJjbc>.
- Kreil, Meike (Okt. 2022). „Vergewaltigungsfantasien: Ermittlungen gegen Drachenlord eingestellt“. In: *t-online*. Zugriff am 17.07.25. URL: https://www.t-online.de/region/nuernberg/id_100072404/fantasien-ueber-vergewaltigung-ermittlungen-gegen-drachenlord-eingestellt.html.
- (März 2023). „Der «Drachenlord» will sich zurückziehen – und «normales Leben führen»“. In: *Watson*. Zugriff am 26.06.24. URL: <https://www.watson.ch/leben/people-news/261132387-der-drachenlord-will-sich-zurueckziehen-und-normales-leben-fuehren>.
- Kürbel, Christoph (Aug. 2024). *Das Cybermobbing-Kartell*. Zugriff am 28.08.24. URL: <https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLXNvcGhvcmEtNTU5ZmQzYzQtZWRkZCOONzQ1LWF1ODgtOTQwODA1NGIxOWQ1>.
- Leffer, Lena und Stefan Hessel (Apr. 2022). „Der Fall Drachenlord. Hat der Rechtsstaat versagt?“ In: *Legal Tribune Online*. Zugriff am 26.06.24. URL: <https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/drachenlord-strafrecht-rechtsstaat-verantwortung-cyber-mobbing-versagt/>.
- Liebert, Wolf-Andreas (2015). „Selbstgerechtigkeit. Selbstermächtigte Status- Degradierungszeremonien von Online-Petitionen bis zum Lynchen 2.0“. In: *Linguistik Online* 73.4/15, S. 175–209.
- Lipkowski, Clara (Oktober 2021). „Youtuber Drachenlord zu zwei Jahren Haft verurteilt“. In: *Süddeutsche Zeitung*. Zugriff am: 25 Juni 2024. URL: <https://www.sueddeutsche.de/bayern/nuernberg-drachenlord-youtube-prozess-1.5445503>.
- (März 2022). „Haus des Drachenlords wird abgerissen“. In: *Sueddeutsche*. Zugriff am 26.06.2024. URL: <https://www.sueddeutsche.de/bayern/altschauerberg-drachenlord-haus-abriss-mittelfranken-1.5549541>.
- Marx, Konstanze (2017). *Diskursphänomen Cybermobbing. Ein internetlinguistischer Zugang zu digitaler Gewalt*. Hrsg. von Beatrix Busse und Ingo H. Warnke. Bd. 17. Discourse Patterns. De Gruyter.
- (2018). „Cybermobbing aus sprachwissenschaftlicher Perspektive“. In: Sprachreport 34.1, S. 1–9. ISSN: 0178-644X. URL: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:mh39-72092>.
- Massengeschmack-TV (Juni 2017). *Die irre Welt von MIMON BARAKA*. Zugriff am 03.09.24. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=uDqegU25eg8>.
- Morton (Dez. 2021). *Drachenlord Clip: Forza ist fertig runtergeladen*. Reupload, da Original Stream vom 15.11.2021 gelöscht. Youtube. (Besucht am 14.10.2024).
- Olweus, Dan (1994). „Annotation: bullying at school: basic facts and effects of a school based intervention program“. In: *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 35.7, S. 1171–1190.
- PCP (Aug. 2019). *Drachenlord YouNow - 02.08.2019 - Solo-Geburtstagsfeier eskaliert*. Reupload des gelöschten Originals, Zugriff am 03.09.24. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=t8Y4kDdUitk&t=759s>.

- Schmidt, Axel (2004). *Doing peer-group. Die interaktive Konstitution jugendlicher Gruppenpraxis*. Frankfurt a.M.: Lang.
- Stevens, Alexander (2013). *Ausführliche Informationen zum Besitz und Sichverschaffen kinderpornographischer Schriften/Kinderpornographie*. Zugriff am 21.07.25. URL: <https://www.anwalt24.de/fachartikel/strafrecht-und-justizvollzug/24556>.
- TheSomebodytoknow (Sep. 2012). *My story: Struggling, bullying, suicide, self harm*. Zugriff am 02.09.24. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E>.
- Todd, Richard Watson (2016). *Discourse Topics*. Pragmatics & Beyond New Series 269. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.
- Ullrich, Jennifer (Aug. 2022). „YouTube löscht alle Konten vom Drachenlord – wie es jetzt für ihn weitergeht“. In: *Watson*. Zugriff am 26.06.24. URL: <https://www.watson.ch/digital/youtube/431716820-drachenlord-youtube-loescht-alle-seine-konten#:~:text=YouTube%20sperrt%20s%C3%A4mtliche%20seiner%20Kan%C3%A4lle,k%C3%A4mpferisch%20und%20droht%20mit%20Gegenmassnahmen.&text=Der%20YouTuber%20Drachenlord%20aka%20Rainer,s%C3%A4mtliche%20Accounts%20des%2033%2DJ%C3%A4hrigen..>
- Weber, Nicole L. und William V. Pelfrey Jr. (2014). *Cyberbullying. Causes, Consequences, and Coping Strategies*. El Paso, Texas: LFB Scholarly Publishing LLC.
- Wienand, Lars und Meike Kreil (Aug. 2022). „Razzia beim Drachenlord: Vorwürfe gegen den Videoblogger“. In: *t-online*. Zugriff am 17.07.25. URL: https://www.t-online.de/region/nuernberg/id_100033544/razzia-beim-drachenlord-schwere-vorwuerfe-gegen-den-videoblogger.html.
- Wolak, Janis, Kimberly J Mitchell und David Finkelhor (2007). „Does online harassment constitute bullying? An exploration of online harassment by known peers and online-only contacts“. In: *The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine* 41.6, S. 51–58.
- Y-Kollektiv (Juni 2018). *Drachenlord und seine Hater - Hass ist ihr Hobby*. Zugriff am 28.08.24. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=zu9KtSvFGMI>.